

Magyar
Operációkutatási
Társaság

Absztraktok könyve

XXXIV. Magyar Operációkutatási Konferencia

2021.08.31.-2021.09.02.

Hotel Aquarell, Cegléd

© Gazdaságmodellezési Társaság, 2021

XXXIV. MOK, Cegléd

Szerkesztette: Sziklai R. Balázs

A programbizottság tagjai:

Vörös József (GMT, PTE) elnök
Bíró Péter (KRTK, BCE)
Bozóki Sándor (BJMT, MOT, BCE)
Csáji Balázs Csanád (BJMT, SZTAKI)
Csendes Tibor (MOT, SZTE)
Cserháti Ilona (GMT, BCE)
Hauck Zsuzsanna (GMT, PTE)
Horváth Zoltán (SZE, HU-MATS-IN)
Király Tamás (MOT, ELTE)
Kosztyán Zsolt (GMT, PE)
Kovács Edith (GMT, MOT, BME)
Kristály Sándor (MOT, ÓE, BBTE)
Neszveda Gábor (GMT, BCE)
Pintér Miklós (MOT, BCE)
Solymosi Tamás (GMT, MOT, BCE)
Sziklai R. Balázs (GMT, KRTK, BCE)
Tasnádi Attila (BJMT, BCE)

A konferencia szervezőbizottsága:

Kovács Erzsébet (GMT, BCE) elnök
Keresztély Tibor (GMT, BCE)
Szép Katalin (GMT)
Sziklai R. Balázs (GMT, KRTK, BCE)
Vaskövi Ágnes (GMT, BCE)

XXXIV. Magyar Operációkutatási Konferencia
Hotel Aquarell, Cegléd
2021. augusztus 31. — szeptember 2.
Szekciók beosztása

Augusztus 31.			
12:00-13:20	Ebéd		
13:20-15:00	Szekció 1 KKV	Szekció 2 Döntésmélet I.	Szekció 3 LP I.
15:00-15:20	Szünet		
15:20-17:00	Szekció 4 Rangsorok	Szekció 5 Pénzügy és Mikró	Szekció 6 LP II.
17:00-17:20	Kávészünet		
17:20-18:00	Takáts Előd (BCE) plenáris előadása		
18:00-19:30	Vállalati szekció Kiss-Dobronyi Bence (Cambridge Econometrics) Molnár-Sáska Gábor (Morgan Stanley)		
19:30	Gálavacsora + Krekó Béla díj átadása		
Szeptember 1.			
9:00-10:40	Szekció 7 Optimalizálás	Szekció 8 Kockázat	Szekció 9 Ütemezésmélet I.
10:40-11:00	Kávészünet		
11:00-12:00	Horváth Zoltán (SZE) plenáris előadása		
12:00-13:20	Ebéd		
13:20-15:00	Szekció 10 Hálózati terjedés	Szekció 11 Kooperatív játékok	Szekció 12 Maros István 80
15:00-15:20	Szünet		
15:20-17:00	Szekció 13 Párosítások	Szekció 14 Döntésmélet II.	Szekció 15 Szántai Tamás 75
17:00-17:20	Kávészünet		
17:20-18:20	Galambos Gábor (SZTE) plenáris előadás		
18:20-20:00	Szekció 16 Gráfok	Szekció 17 Gazdaságpolitika	Szekció 18 Adat- és modellredukció
20:00	Vacsora		
Szeptember 2.			
8:20-10:00	Szekció 19 Készletgazdálkodás	Szekció 20 Életminőség	Szekció 21 Ütemezésmélet II.
10:00-10:20	Kávészünet		
10:20-12:00	Szekció 22 Kombinatorikus opt.	Szekció 23 Oligopol piacok	Szekció 24 MI
12:00-13:20	Ebéd		

König Dénes terem	Neumann János terem	Farkas Gyula terem
----------------------	------------------------	-----------------------

**XXXIV. Magyar Operációkutatástan Konferencia
Részletes programterv**

Időpont	Szekció címe	Szerzők	Előadás címe
Szeptember 2. 8:20-10:00	Szekció 19: Készlet- gazdálkodás (König Dénes terem)	Zsuzsanna Hauck, Boualem Rabta and Gerald Reiner	Az átvizsgálásra szánt idő optimuma profitmaximalizáló EOQ modellekben
		Dániel Hegedűs	Teljes életciklusköltség modell hatása a készletgazdálkodásra
		András Éles, Istvan Heckl and Heriberto Cabezas	Megújuló energia rendszerek modellezése rugalmas bemenetű műveleti egységekkel
		-	-
	Szekció 20: Életminőség (Neumann János terem)	Andras Simonovits	Élettartam-rés és nyugdíjrendszerek: egy minimális modell
		Sára Szanyi-Nagy and Ágnes Vaskövi	Az európai nyugdíjasok életminőségének feltárása többváltozós elemzéssel
		Erzsébet Teréz Varga	Optimális gyermektartásdíj
		Márton Gosztonyi	Metamorfózis: az alacsony jövedelmű háztartások hitelpiaca és intézményei Magyarországon – avagy, hogyan segít megérteni az Agent Based Modellezés egy túlfogyasztásos pénzügyi rendszert?
	Szekció 21: Ütemezés II. (Farkas Gyula terem)	Péter Györgyi, Tamás Kis, Tímea Tamási and József Békési	A közös beszerzés feladat és az egygépes ütemezés
		József Garab, Olivér Ősz, Balázs Dávid and Máté Hegyháti	Rétegelt lemezek gyártásának ütemezése
		Mátyás Koniorczyk, Krzysztof Domino, Krzysztof Krawiec, Konrad Jałowiecki and Bartłomiej Gardas	Vasúti konfliktuskezelés optimalizálása kvantumszámítógéppel
		Szilvia Erdős and Bence Kővári	Beosztástervezési problémák igazságosságának vizsgálata

Magyar
Operációkutatási
Társaság

Rétegelt lemezek gyártásának ütemezése¹

Garab Józsefⁱ, Ósz Olivérⁱⁱ, Dávid Balázs^{iii,iv}, Hegyháti Mátéⁱ

i. Soproni Egyetem

email: {garab.jozsef,hegyhati.mate}@uni-sopron.hu

ii. Széchenyi István Egyetem email:

osz.oliver@sze.hu

iii. InnoRenew CoE

email: balazs.david@innorenew.eu

iv. University of Primorska

email: balazs.david@famnit.upr.si

XXXIV. Magyar Operációkutatási Konferencia

2021.08.31.-2021.09.02.

ABSZTRAKT

A rétegelt lemez egy széles körben használt elsődleges faipari termék. Többek között alkalmazzák építőipari és bútorigipari alapanyagként, de a sportszergyártás során is felhasználják. Előállításuk egy komplex folyamat eredménye, melynek során a beérkező különböző típusú faanyagok többfajta előfeldolgozási és átalakítási lépésen esnek át annak érdekében, hogy a megrendelői igényeknek megfelelő termékek készüljenek belőlük. Az előadás egy rétegelt lemezt gyártó üzem ütemezését mutatja be több napos időszakon keresztül. A feladat gyakorlati megközelítése alapján egy matematikai modell kerül felírásra, melynek hatékonyságát különböző méretű bemeneti példák ismertetjük.

Kulcsszavak: rétegelt lemez, faipar, ütemezés

¹ Jelen kutatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az SNN-117879 sz. pályázatával támogatta. A szerzők szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak az InnoRenew CoE projekt (Pályázati azonosító: #739574) támogatásáért, mely a Horizont 2020 Widespread Teaming programjának keretében kerül megvalósításra, valamint a Szlovén Köztársaságnak (a Szlovén Köztársaság és az Európai Regionális Fejlesztési Alap befektetési támogatásáért). Dávid Balázs továbbá köszönetet mond a Szlovén Kutatási Alapnak (ARRS) az N1-0093 sz. projekt keretében megvalósuló támogatásért.